

(GT13 - Mistérios e Desconhecidos em Narrativas de Jogos)

ParaPara e a Poética do Encontro

Mes. Rafael dos Santos Oliveira (IFPB)

RESUMO

O artigo em questão procura examinar o ParaPara segundo uma abordagem transmídia. ParaPara é uma dança japonesa conhecida por coreografias que usam primordialmente as mãos. Esta dança foi popularizada em festas e jogos digitais simuladores. Neste artigo, estudarei a experiência da dança por três diferentes vieses, sendo o primeiro a experiência da festa nos clubes japoneses. O segundo viés é o dos jogos digitais focados no ParaPara que foram lançados a partir de 1999 no Japão, voltados para arcade e console. O terceiro viés é pertinente à comunidade de dançarinos que se formou fora do Japão e que se organiza a partir de refilmagens de coreografias. O intuito principal desse artigo é discutir sobre como a tecnologia ora favoreceu os encontros de modo a criar uma comunidade global a redor da dança, ora dificultou a disseminação das coreografias, bem como pensar alternativas a partir de novas tecnologias digitais.

Palavras-chave: Multimídia, ParaPara, Dança, Festas, Jogos Digitais

ABSTRACT

The article in question aims to examine ParaPara through a transmedia approach. ParaPara is a Japanese dance known for choreographies that primarily involve hands. This dance gained popularity at parties and in digital simulation games. In this article, I will explore the dance experience from three different perspectives. The first is the experience of the dance in Japanese clubs. The second perspective focuses on ParaPara digital games released from 1999 onward in Japan, designed for arcades and consoles. The third perspective relates to the community of dancers formed outside Japan, organizing themselves through reenactments of choreographies. The main goal of this article is to discuss how technology has both facilitated global gatherings around the dance but sometimes hindered the dissemination of choreographies. It also aims to consider alternatives using new digital technologies.

Keywords: Multimedia, ParaPara, Dance, Parties, Digital Games

INTRODUÇÃO

Neste artigo, escrevo sobre o ParaPara, uma dança japonesa usualmente praticada em festas organizadas por clubes específicos e que, nos últimos anos, ganhou notoriedade internacional graças à internet. Apesar da recente difusão pelos meios digitais, a bibliografia sobre o ParaPara ainda é escassa. Como principal referência, utilizo o livro digital *The Secret*

History of ParaPara, do autor Ken-ya (2012), que, apesar de não ter sido lançado oficialmente no Japão ou em outros países, circula nos fóruns e nas comunidades dedicadas à dança — notadamente no grupo de Facebook "ParaPara International", que será detalhado mais adiante.

O ParaPara consiste em uma dança que utiliza predominantemente os membros superiores para criar posturas coreografadas, enquanto os membros inferiores realizam um movimento lateral contínuo, ritmado pela batida 4x4 da música Eurobeat — movimento conhecido como bounce. A coreografia completa, que integra mãos e pernas, é chamada de rotina. O presente estudo busca examinar três frentes específicas da dança: a experiência das festas presenciais no Japão, a popularização por meio de jogos digitais (arcade, consoles e fangames), e a consolidação de uma comunidade internacional de dançarinos e dançarinas que produz e compartilha material em redes sociais e plataformas de vídeo.

Meu envolvimento com o ParaPara começou em 2006, quando conheci a dança por meio de um simulador localizado na loja HotZone, no Barra Shopping, Rio de Janeiro. Desde então, tenho me envolvido com a prática, o ensino e a difusão da dança no Brasil. Este artigo é atravessado pela minha perspectiva como praticante de fora do Japão, e considera o ParaPara como tecnologia de encontro e de constituição de comunidade. Assim, cada uma das três frentes analisadas será lida como uma interface de mediação entre o dançarino e a experiência do outro — seja ele parceiro, platéia, grupo ou público digital. Ao longo do texto, comento ainda sobre o colecionismo que cerca o universo do ParaPara e sobre as tensões entre iniciativas amadoras e os direitos detidos por grandes corporações da indústria fonográfica e audiovisual.

PARAPARA: UM BREVE HISTÓRICO

Segundo Ken-ya (2012), o ParaPara começou a ser praticado em clubs e discotecas japonesas a partir de meados da década de 1980, consolidando-se na cultura pop japonesa com a expansão do gênero *Eurobeat* — um estilo de música eletrônica de origem italiana derivado do *Italo Disco*. A coletânea *Super Eurobeat* (SEB) (Fig.1), lançada mensalmente desde 1990, foi determinante para essa difusão. A série possui mais de 250 volumes e reúne faixas inéditas, que frequentemente serviram de base para novas coreografias oficiais, chamadas rotinas, criadas por

clubes especializados (DA SILVA, 2021).

Figura 1 – Capa de um dos volumes da coletânea Super Eurobeat.

Essas coreografias eram ensinadas ao público durante as festas nos momentos chamados *Kooshukai* (ou *lessons*). O ensino também se dava por meio de fitas VHS, depois DVDs, tanto promocionais quanto comerciais. Enquanto os materiais promocionais eram distribuídos durante as festas e vinham com produção mais simples, os DVDs comerciais possuíam maior apuro cenográfico, qualidade de vídeo e sincronia na performance, sendo vendidos por lojas como *YesAsia* e *CDJapan*.

Os clubes pioneiros foram *Twinstar* e *Xenon*. Posteriormente, formou-se um trio de clubes responsáveis por boa parte das coreografias oficiais: *Starfire*, *Super Euro Flash* e *9LoveJ*. A partir de 1999, a gravadora *Avex Trax* lançou a série *ParaPara Paradise*, que englobava vídeos e jogos para arcade e console (PS2), assumindo a centralização da produção. Após sete volumes, a série foi encerrada e substituída por *Gazen!!ParaPara*, focada em grupos femininos e

com cenários escolares, marcando outra estética. Foi também a partir de 1999 que começaram a surgir comunidades internacionais de dançarinos, que regravavam as rotinas e as compartilhavam via internet. Em 2013, nasceu a *ParaPara International*, primeira grande comunidade dedicada à dança no Facebook.

PRIMEIRO VIÉS: A EXPERIÊNCIA (ENCONTRO) DA FESTA (FESTA E DVD)

A festa é o berço da dança ParaPara. Ainda hoje, no Japão, os clubes realizam eventos com periodicidade mensal ou quinzenal, nos quais os dançarinos apresentam as rotinas, muitas vezes ao vivo, em sets mixados por DJs. Há ainda festas que usam mixes pré-gravados. Durante esses eventos, além das performances, é comum a distribuição de material instrutivo em vídeo — que pode conter entre 8 e 16 rotinas, muitas vezes inéditas.

Os materiais podem ser promocionais, gravados nas próprias festas e distribuídos gratuitamente, ou comerciais, com cenografia elaborada e performances sincronizadas. Os comerciais costumam seguir uma estética mais rigorosa, enquanto os promocionais possuem maior margem para improvisos e são registrados em ambientes reais de festa. Dentre os lançamentos históricos, destacam-se a série *ParaPara Kyouten* (1994), com três volumes gravados por dançarinos de clubes japoneses em vídeos contínuos, e a série *ParaPara Stadium* (1998), que introduziu os circles, pequenos grupos de dançarinos com estilo próprio. A partir de *ParaPara Paradise* (Fig. 2), observou-se um aumento na preocupação com a precisão coreográfica e a sincronia entre dançarinos.

Figura 2 – Cena da série ParaPara Paradise evidenciando cenografia e iluminação.

Dentro da festa, destaca-se o espaço do *otachidai*, o palco reservado para dançarinos experientes que conhecem um grande número de rotinas. Este espaço, além de performático, é também um local de ensino, onde dançarinos iniciantes aprendem ao observar (Fig.3). O uso do palco é regulado pela comunidade, sendo considerado inadequado que iniciantes se apresentem ali de maneira despreparada. A organização dos dançarinos no salão varia entre fileiras e círculos, dependendo da região e do clube.

Figura 3 – Dançarinos experientes no otatidai durante uma festa no Japão.

A cultura de colecionismo em torno dos DVDs e materiais promocionais tornou alguns itens raros e caros, dificultando o acesso a determinadas coreografias, especialmente fora do Japão.

SEGUNDO VIÉS: O ENCONTRO DOS JOGOS DIGITAIS

Nos anos 2000, o ParaPara passou a ser explorado em jogos digitais. A série *ParaPara Paradise* gerou versões para *arcade* (Fig.4) e para o console *PlayStation 2* (Fig. 5). Ambas utilizavam sensores de movimento — fixos na máquina ou portáteis, respectivamente. O jogador posicionava-se em frente ao dispositivo e realizava os movimentos indicados por setas que subiam na tela, tentando acompanhar a coreografia (Fig. 6).

Figura 4 – Layout da máquina *arcade ParaPara Paradise*.

Figura 5 – Sensores utilizados na versão de PlayStation 2.

Figura 6 – Interface do jogo ParaPara Paradise com setas e dançarino ao fundo.

A barreira do idioma japonês, presente nos menus e instruções, dificultava o uso por estrangeiros. Ainda assim, a exportação dos jogos favoreceu o surgimento de comunidades no Brasil, Estados Unidos e Chile. No Brasil, destaca-se a loja *HotZone*, no Barra Shopping, como

ponto de encontro, e o grupo *ALPHA*, que organizava os meetings — pequenas competições e eventos. A associação *BPPDA* foi criada posteriormente para articular os grupos *SuperPara* e *ALPHA*.

Em 2010, a dança ganhou um novo tipo de simulador com o jogo *Dance Masters* para *Xbox 360*, que utilizava o *Kinect* — câmera de profundidade que capta gestos sem necessidade de periféricos. A interface do jogo exibia setas em transições orgânicas, efeitos visuais e personagens em 3D ensinando as rotinas, engajando o jogador com feedback audiovisual.

A comunidade internacional também desenvolveu um *fangame* baseados nos sensores do PS2, ampliando o repertório de músicas e introduzindo novos estilos como *TechPara* e *TraPara*. Esses jogos permitiam ajustar a dificuldade e incluíam rotinas de diferentes níveis. O *fangame* tornou-se um marco de autonomia e experimentação da comunidade global.

TERCEIRO VIÉS: A EXPERIÊNCIA (ENCONTRO) DA COMUNIDADE PPI (FB E REFILMS)

A difusão internacional do ParaPara deu origem a uma comunidade transnacional, organizada por meio de fóruns, redes sociais e vídeos. As primeiras interações ocorreram em fóruns como Eurobeat Prime e Disco NRG, culminando na criação da ParaPara International em 2013. Este grupo no Facebook é moderado por representantes de cada continente e centraliza informações sobre festas, jogos e regravações de rotinas.

Os vídeos de refilms são realizados por dançarinos que reproduzem rotinas oficiais em diferentes locais — casas, parques, museus. No Rio de Janeiro, por exemplo, ocorriam encontros no Palácio do Catete, Parque Guinle e Museu de Arte Moderna. Com a pandemia, surgiram vídeos colaborativos como Stay Home and Dance (Fig. 7), que combinam performances remotas em diferentes cidades, mantendo a sincronia.

Figura 7 – Série *Stay Home & Dance* com performances remotas durante a pandemia.

A comunidade também organiza festas presenciais e virtuais, como a *Diamond7* (RJ, 2010–2012) (Fig. 8), *Deshima Sounds* (Holanda), *Paradise* (internacional via Discord), e *Higher Illusions* (EUA). Atualmente, novas plataformas como TikTok e VRChat possibilitam experiências performáticas híbridas. O VRChat, em especial, permite dançar com avatares em ambientes virtuais gamificados, pontuando acertos e erros.

Figura 8 – Festa *Diamond7* realizada no Rio de Janeiro entre 2010 e 2012.

Essas iniciativas ampliaram o alcance da dança e acolheram uma diversidade de corpos e expressões, promovendo um espaço inclusivo para dançarinos LGBTQIAPN+. A experiência do *ParaPara*, nesse sentido, se apresenta como um território de afeto e pertencimento, onde o encontro se dá tanto pela dança quanto pela escuta, pela presença e pela imagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, procurei descrever o ParaPara como uma dança estruturada em torno de três espaços de encontro: a festa, os jogos e a comunidade internacional. Cada um desses espaços configura modos diferentes de engajamento com a dança — seja pela performance ao vivo, pela interface digital ou pela partilha online. Embora o termo “estado de fluxo” não tenha sido explorado profundamente, ele permanece como uma hipótese a ser desenvolvida em trabalhos futuros.

O ParaPara revelou-se uma experiência social e sensorial potente, que favorece a formação de comunidades e permite que a prática da dança transcenda fronteiras geográficas e culturais. As interfaces visuais, em particular, foram fundamentais para o ensino, aprendizado e disseminação das rotinas, e são, portanto, elementos centrais da poética desse encontro.

Como desdobramento, espero desenvolver estudos voltados ao design de experiências e jogos que valorizem a dança como meio expressivo e de sociabilidade, além de investigar outras manifestações parecidas, como o charme, o passinho e o axé. O ParaPara, nesse sentido, torna-se não apenas um objeto de estudo, mas uma forma de viver e construir coletivamente o sensível.

REFERÊNCIAS

AVEX TRAX. *Super Eurobeat Series*. Japão: Avex, 1990 –2018

DA SILVA, Nathaly Yumi. Eurobeat and Para Para Dance: An Italian-Japanese Relationship. *Diggit Magazine*. Disponível em: <<https://www.diggitmagazine.com/papers/eurobeat-and-para-para-dance#references>>. Acesso em: 24/04/25

EUROBEAT PRIME. Disponível em: <<http://www.eurobeat-prime.com/>>. Acesso em: 24/04/25.

FACEBOOK. *Grupo ParaPara International*. Disponível em: <<https://www.facebook.com/groups/574543875892033/>>. Acesso em: 24/04/25.

KEN-YA. *The Secret History of ParaPara*. 2012. Distribuído em fóruns especializados. Disponível em: <<https://www.facebook.com/groups/574543875892033/>>. Acesso em: 24/04/25.

YOUTUBE. *ParaPara Kyouten 1 - パラパラ教典 Vol 1*. Disponível em: <<https://youtu.be/ZkzDH7P2usM?si=e3ewc-5Ld68L-xJn/>>. Acesso em: 24/04/25.

Como citar este texto:

OLIVEIRA, Rafael S. ParaPara e a Poética do Encontro. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.